

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

¹Г.В. Турбан, ²Го Шухун

¹Белорусский государственный экономический университет, заведующая кафедры
«Международного бизнеса», кандидат экономических наук, доцент

²Даляньский политехнический университет,
Заместитель директора совместного института ДПУ и БГУ; Директор Центра изучения
стран СНГ ДПУ при министерстве образования КНР; Директор Белорусского
исследовательского центра ДПУ; Заместитель директора центра высшего образования
«Один пояс, один путь» ДПУ, доктор экономических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001711>

***Аннотация.** Выделены виды передовых технологий по классификации ЮНКТАД, направленные на достижение экономического роста на основе реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Определены специфические особенности мирового рынка передовых технологий. Проанализировано развитие «зеленых инноваций» в контексте функционирования мирового рынка передовых технологий. Выявлена взаимозависимость применения передовых технологий и выполнения ЦУР. Обозначена интеграция Целей устойчивого развития в бизнес-стратегию компанию с использованием ESG-факторов (окружающая среда, социальная среда, управленческая среда). Дана характеристика позиции Республики Беларусь на мировом рынке технологий. Проанализированы показатели доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме экспорта республики. Сформулирован комплекс предложений по реализации инновационных проектов в Республике Беларусь во взаимосвязи с ЦУР и применением ESG-факторов.*

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, передовые технологии, инновации.*

SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON ADVANCED TECHNOLOGIES AND ESG TRANSFORMATIONS IN THE WORLD PRACTICE AND IN THE REPUBLIC OF BELARUS

¹Turban Galina, ²Guo Shuhong

¹Candidate of Economics Belarus State Economic University
e-mail: TurbanGV@mail.ru

²Doctor of Economics Dalian University of Technology
e-mail: lenaguo@dlut.edu.cn

***Abstract.** The types of advanced technologies according to the UNCTAD classification, aimed at achieving economic growth based on the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), are identified. The specific features of the world market of advanced technologies are determined. The development of “green innovation” in the context of the functioning of the global market for advanced technologies is analyzed. The interdependence of the use of advanced technologies and the implementation of SDGs has been identified. The integration of the*

Sustainable Development Goals into the company's business strategy using ESG factors (environment, social environment, management environment) is indicated. The position of the Republic of Belarus in the global technology market is characterized. Analyzed by indicators of the share of high-tech and knowledge-intensive products in the total volume of exports of the republic. A set of proposals has been formulated for the implementation of innovative projects in the Republic of Belarus in connection with the SDGs and the use of ESG factors.

Keywords: *sustainable development, advanced technologies, innovations.*

В условиях четвертой промышленной революции наблюдается значительное обострение проблем устойчивого развития. Применение передовых технологий для реализации Целей устойчивого развития предусматривает новые приоритеты и принципы работы как на уровне стран, так и предприятий, соответствующие новой среде отношений, возникающих в связи с современными вызовами и рисками.

Одним из основоположников экономической концепции устойчивого развития является американский экономист-эколог Г. Дейли, который утверждал, что нынешняя экономическая система основана на отрицании планетарных ограничений. Технологический прогресс быстро истощает ресурсную базу планеты и переполняет ее отходами, разгорается международная конкуренция за истощающиеся ресурсы, пахотные земли, поставки продовольствия. Ученым в 1989 г. в качестве показателя оценки социально-экономического прогресса развития стран был предложен Индекс устойчивого экономического благосостояния (ISEW) взамен валового внутреннего продукта.

В современном мировом хозяйстве, «экономике знаний» реализация целей устойчивого развития (ЦУР), как в развитых, так и развивающихся странах возможна только на основе передовых технологий. В «Докладе о технологиях и инновациях» Конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД за 2023 г. выделено 17 технологий, направленных на достижение экономического роста на основе реализации ЦУР, в 2021 г. таких технологий было 11 (интернет вещей, блокчейн, нанотехнологии, большие данные, пятое поколение мобильной связи 5G, геномное редактирование, робототехника, технология дронов, 3D-печать, фотоэлектрические системы, искусственный интеллект). Следует обратить внимание, что дополненные шесть позиций, относятся именно к «зеленой экономике»: концентрированная солнечная энергия, биотопливо, электрические транспортные средства, ветроэнергетика, биогаз и биомасса, экологически чистый водород [1]. В прежнем перечне таковой являлась фактически только одна технология – «фотоэлектрические системы».

Международный рынок передовых технологий обладает следующими специфическими особенностями:

- более высокие темпы развития мирового рынка технологий в сравнении с национальными рынками;
- устойчивое доминирование развитых стран (США, Японии, стран Западной Европы);
- возрастание роли азиатского региона (Китая, Японии, Республики Кореи);
- усиление интеллектуализации мировой экономики, что требует более высокого уровня профессиональной подготовки специалистов;
- рост монополизации рынка со стороны транснациональных корпораций;

- переход от массового производства к индивидуализации;
- нацеленность разрабатываемых технологий на экологизацию и социальную ответственность.

Выполненная, по данным ЮНКТАД, характеристика развития рынка передовых технологий к 2030 г. в сравнении с 2020 г. свидетельствует о его существенном росте за десять лет – в 6,2 раза: с 1 525 млрд долл. США до 9 469 млрд долл. США [1].

Среди всех видов передовых технологий основной объем и основная доля приходится на Интернет вещей: 740 млрд долл. США (48,5%) – в 2020 г. и 4422 млрд долл. США (46,7%) – в 2030 г. (рисунок). Значительный вклад в развитие рынка передовых технологий ожидается и от развития искусственного интеллекта: 65 млрд долл. США (4,3%) – в 2020 г. и 1582 млрд долл. США (16,7%) – в 2030 г. [1].

Рисунок 1. Изменение доли вклада зеленых инноваций в общий объем рынка передовых технологий, %, 2020-2030 гг.

Источник: составлено авторами на основе [1]

Большинство «зеленых инноваций», несмотря на рост в стоимостном выражении, уменьшат свою долю в общем объеме рынка передовых технологий. Наиболее значительное сокращение к 2030 г. в сравнении с 2020 г. ожидается у таких технологий как биогаз и биомасса: с 8,3% до 2,1%, ветряная энергетика и концентрированная солнечная энергетика: с 4,7% до 1,8% и 2,7% до 1,4% соответственно. Снизится и доля солнечных фотоэлектрических систем с 11,8% до 6,8%, электромобилей с 10,7% до 8,7%. Незначительный рост характерен лишь для таких зеленых инноваций как биотопливо с 0,4% до 0,6%. Возрастет к 2030 г. в сравнении с 2020 г. доля экологически чистого водорода с 0,1% до 0,9%, хотя в стоимостном выражении – это невысокие показатели – с 1 млрд долл. США до 89 млрд долл. США.

Распространение передовых технологий напрямую зависит от наличия инвестиционных ресурсов и реализации новых проектов. Мировым лидером международного проектного финансирования стабильно являются Соединенные Штаты Америки, за ними в 2022 г. следовали Великобритания, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Германия.

Применение передовых технологий непосредственным образом связано с выполнением 9-ой Цели устойчивого развития – индустриализация, инновации и инфраструктура. Их использование также направлено на решение таких Целей устойчивого развития как: 2 (ликвидация голода), 3 (хорошее здоровье и благополучие), 6 (чистая вода и санитария), 7 (недорогостоящая и чистая энергия), 11 (устойчивые города и населенные пункты) и 13 (борьба с изменением климата).

Передовые технологии могут приносить как положительные, так и отрицательные эффекты. В последнее время наметился тренд применения передовых технологий и создания соответствующих им рабочих мест и уничтожение старых рабочих мест, что представляется не всегда целесообразным. К тому же, данные ЮНКТАД свидетельствуют, что существенное число современных технологий основано на патентах давних лет, и они являются актуальными и более зрелыми сегодня. Кроме того, передовые технологии несут и риски социально-экономического неравенства, обеспечения информационной безопасности. Именно руководствуясь Целями устойчивого развития в деятельности как отдельных компаний, так и целых стран можно достигнуть большей устойчивости используя достижения науки и техники.

В настоящее время как крупный, так и малый бизнес постепенно стали интегрировать ЦУР в бизнес-стратегию, инновации и инвестиционные решения, что даёт преимущество перед конкурентами. Часто основополагающим фактором при принятии решений в бизнес-среде стали выступать ESG-факторы (англ. Environmental, Social, Governance).

ESG-трансформация означает использование экологических, социальных и управленческих факторов для оценки компаний и стран на предмет того, насколько далеко они продвинулись в области устойчивого развития. Инвестируя в передовые технологии, как свидетельствует международная практика, предприятия достигают более устойчивого развития.

Перед предприятиями Республики Беларусь стоит задача достижения экономического роста во взаимосвязи использования передовых технологий и решения вопросов, заложенных в целях устойчивого развития, что предполагает объединение локальных и международных усилий.

В Республике Беларусь группировка отраслей по признакам технологического развития и наукоемкости разработана на основе рекомендаций Евростата и ОЭСР с использованием классификации видов экономической деятельности Европейского союза. К высокотехнологичным видам деятельности, согласно Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», относятся: 21 – производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; 26 – производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. Среднетехнологичными (высокого уровня) видами экономической деятельности является производство: 20 – химических продуктов; 27-30 – электрооборудования (автомобилей, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования) [2]. Данный классификатор соответствует «отраслевому подходу» при определении понятия «высокие технологии».

Республика Беларусь как страна с открытой экономикой занимает определенную позицию на мировом рынке технологий. Количество стран-партнеров Беларуси в научно-

технологической и инновационной областях превышает 50 (Китай, Индия, Россия, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Куба и др.). Ежегодно белорусские организации участвуют в реализации более 500 международных научно-технических проектов с финансированием из национальных и зарубежных источников.

В 2022 г. удельный вес инновационно активных организаций республики в общем числе организаций обрабатывающей промышленности составил 30,9 % (по количеству – 449). По данному показателю Республика Беларусь в несколько раз опережает страны ЕАЭС. Стабильно положительную тенденцию с 2014 г. имеет рост затрат на научные исследования. В 2022 г. они достигли 919,8 млн BYN, что более, чем в два раза превышает значение 2014 г. В тоже время анализ выявил незначительные затраты в республике на НИОКР, которые в 2022 г. составили всего 0,48% ВВП. Данный показатель у стран-лидеров – США на уровне 3,5%, Германии – 3,14, Японии – 3,04% [3].

Республика Беларусь характеризуется высокими показателями доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме экспорта – 37,6% в 2022 г., и, как показало мировое сопоставление, это соответствует уровню таких европейских государств как Испания (39,9 %), Сербия (40,2 %) и Португалия (37,6 %). Анализ деятельности организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, показал и высокий удельный вес у них отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 17,7%. Данный показатель соответствует уровню Испании (18,1 %) и Германии (17,9 %), в странах ЕАЭС он значительно ниже – в России 7,1%, в Казахстане 5,8%.

Сравнительная характеристика стран мира выявила позицию Республики Беларусь в мировых рейтингах – 77 место из 132 в Глобальном индексе инноваций, 46 место из 154 стран в Индексе конкурентоспособности промышленности, 34 место из 169 по показателю «Наука и технологии» (Индекс хороших стран) [4].

Однако, следует отметить, что организации Республики Беларусь фактически не рассматривают реализацию инновационных проектов во взаимосвязи с ЦУР и применением ESG-факторов. С этой целью необходима:

- разработка государственных и частных инструментов финансирования (компаний) инновационных проектов во взаимосвязи с реализацией ЦУР и политикой ESG-трансформации;
- использование «налоговых каникул» для экспортоориентированных компаний инновационной сферы, соответствующим высоким показателям ESG;
- информационная и маркетинговая поддержка экспорта инновационной продукции/услуг компаний, реализующих ЦУР, со стороны государства и государственных органов.

Учитывая, что разработка и адаптация передовых технологий может быть связана со значительными инвестиционными расходами, необходимо выявлять, с одной стороны, стратегические приоритеты устойчивого развития предприятий, а с другой, развивать механизмы организационно-экономического применения передовых технологий, в числе которых могут быть кластеризация, государственно-частное партнерство, программы сотрудничества с научно-исследовательскими центрами, международная производственная кооперация.

ЛИТЕРАТУРА

1. Technology and Innovation Report 2023 [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 2023<https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2023> – Дата доступа: 30.08.2023.
2. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь / Нац. статист. комитет Респ. Беларусь; редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск, 2022. – 94 с.
3. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2022 года: Аналитический доклад / под ред. С. В. Шлычкова, В. Г. Гусакова. — Минск: ГУ «БелИСА», 2023. — 298 с.
4. Global Innovation Index 2022 [Электронный ресурс] : World Intellectual Property Organization. – Режим доступа: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>. – Дата доступа: 03.09.2023.